

ANALISIS SPEKTOFOTOMETRI EFEK IRADIASI GAMMA CO-60 SEBAGAI METODE DEGRADASI PEWARNA TEKSTIL KOMERSIL

SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECT OF CO-60 GAMMA IRRADIATION AS A METHOD FOR DEGRADING COMMERCIAL TEXTILE DYES

Amar Saputra^[1], W. M. Yusmaman^[2], Fifi Nurfiana^[1], Annisa Rizki Raihan^[1]

^[1]Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Caturtunggal, Ke. Depok, Sleman (55281)

^[2]Badan Riset Dan Inovasi Nasional, KSE A. Baiquni, Caturtunggal, Ke. Depok, Sleman (55281)

*E-Mail Korespondensi : amar.saputra@politeknuklir.ac.id

ABSTRAK

ANALISIS SPEKTOFOTOMETRI EFEK IRADIASI GAMMA CO-60 SEBAGAI METODE DEGRADASI PEWARNA TEKSTIL KOMERSIL. Meningkatnya kebutuhan global akan tekstil menimbulkan peningkatan volume limbah pewarna tekstil secara global. Berbagai metode degradasi untuk mengurangi limbah pewarna tekstil komersil salah satunya dengan menggunakan metode iradiasi gamma Co-60. Digunakan Sampel pewarna dengan konsentrasi awal 2000 ppm diiradiasi menggunakan sumber Co-60 pada dosis 0–35 kGy (interval 5 kGy). Degradasi diukur berdasarkan penurunan absorbansi pada panjang gelombang karakteristik: 516 nm (merah) dan 581 nm (biru). Hasil menunjukkan bahwa iradiasi gamma secara signifikan memutus ikatan azo (-N=N-) sebagai kromofor utama melalui mekanisme radiolisis air, menghasilkan radikal bebas (OH•, H•) yang mendegradasi struktur molekul. Efisiensi degradasi mencapai ≥97% pada dosis 35 kGy untuk pewarna merah setelah pengenceran 1:10, dengan penurunan konsentrasi dari 2019.762 ppm menjadi 60.559 ppm. Dosis optimal teridentifikasi pada 20–35 kGy. Fenomena unik teramati pada sampel pekat tanpa pengenceran: terjadi peningkatan absorbansi sementara pada dosis 5 kGy akibat pembentukan dimer/oligomer, tetapi absorbansi turun drastis pada dosis lebih tinggi akibat fragmentasi kromofor.

Kata kunci: Iradiasi gamma Co-60, Degradasi pewarna tekstil, Spektrofotometri UV-Vis, Ikatan azo, Radiolisis air.

ABSTRACT

SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF THE EFFECT OF CO-60 GAMMA IRRADIATION AS A METHOD FOR DEGRADING COMMERCIAL TEXTILE DYES. The escalating global demand for textiles has precipitated a worldwide surge in textile dye waste. A variety of methods have been developed for the purpose of degrading commercial textile dye waste. One such method is the use of Co-60 gamma irradiation. Samples of dye with an initial concentration of 2000 ppm were irradiated using a Co-60 source at doses ranging from 0 to 35 kGy (with 5 kGy intervals). Degradation was measured based on the decrease in absorbance at characteristic wavelengths: 516 nm (red) and 581 nm (blue). The results demonstrated that gamma irradiation significantly breaks the azo bond (-N=N-) as the primary chromophore through the mechanism of water radiolysis, producing free radicals (OH•, H•) that degrade the molecular structure. The study found that the red dye demonstrated a degradation efficiency of at least 97% at a dose of 35 kGy for the 1:10 diluted solution, resulting in a significant decrease in concentration from 2019.762 ppm to 60.559 ppm. The optimal dose was identified as 20–35 kGy. A distinctive phenomenon was observed in undiluted concentrated samples: a transient increase in absorption at a dose of 5 kGy due to the formation of dimers/oligomers, but a substantial decrease in absorption at higher doses due to chromophore fragmentation.

Keywords: Co-60 gamma irradiation, textile dye degradation, UV-Vis spectrophotometry, Azo bonds, and radiolysis of water.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan akan tekstil global dan cepatnya perubahan tren fashion global mendorong akan kebutuhan bahan tekstil dengan warna yang beragam dan menarik. Kebutuhan ini menimbulkan efek limbah dimana penggunaan secara berlebihan akan Zat pewarna tekstil yang semakin sulit untuk di uraikan oleh alam secara langsung. Terhitung dalam perkembangannya tekstil pada 1 dekade terakhir yaitu 2015 – 2025 permintaan kebutuhan akan tekstil semakin masif dengan rata-rata pertumbuhannya sekitar 3,9% - 5% per tahun [1], [2]. Sehingga dalam proses produksi tekstil untuk memenuhi kebutuhan global lebih dari 10.000 jenis pewarna sintetis diproduksi secara global setiap tahunnya, dengan konsumsi mencapai ~100 juta ton, di mana 70% di antaranya berasal dari China sebagai produsen tekstil terbesar dunia [3]. Berbagai metode penguraian untuk mendegradasi limbah pewarna tekstil komersil ini digunakan seperti absorpsi, penguraian dengan bakteri, dan berbagai metode lainnya. Senyawa – senyawa zat pewarna komersil terutama dengan struktur gugus azo, *reaktif*, dan *antrakuinon* seperti Reactive Blue dan Reactive Red, bersifat persisten di lingkungan akibat struktur molekulnya yang kompleks dan stabil terhadap degradasi biologis, cahaya, maupun suhu [4]. Dimana jika limbah-limbah pewarna ini tak tertangani dengan baik terutama tidak memiliki sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang baik akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan ke lingkungan seperti dampak Menghambat penetrasi cahaya matahari, mengganggu fotosintesis fitoplankton; Menurunkan kadar oksigen terlarut (DO), mengancam kelangsungan hidup biota akuatik; dan yang paling fatal adalah Bersifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik bagi organisme hidup melalui rantai makanan.

Diantara berbagai metode terdapat metode degradasi limbah dengan memanfaatkan efek radiolisis dari reaksi struktur zat azo pada pewarna Reactive Red. Dimana struktur zat azo akan mengalami reaksi berantai menjadi radikal dan menimbulkan efek degradasi terhadap nilai konsentrasi warna pada suatu limbah pewarna [5], [6]. Jika dibandingkan dengan metode lain dalam mendegradasi atau menurunkan kadar konsentrasi dari pewarna dapat dilihat pada tabel 1. Berikut ini

Tabel 1. Metode Pengolahan Limbah Pewarna Komersil [3], [4]

Metode	Efisiensi Degradasi	Keterbatasan Utama
Biologis	Rendah (10–40%)	Struktur pewarna resisten terhadap mikroba
Adsorpsi	Sedang (50–80%)	Hanya transfer fase; limbah padat sekunder
Oksidasi Kimia	Tinggi (70–95%)	Biaya tinggi; potensi produk samping toksik
Iradiasi Gamma	Sangat Tinggi (≥90%)	Tanpa bahan kimia; mineralisasi lengkap

Iradiasi gamma adalah metode yang menggunakan Co-60 sebagai sumber iradiasi gamma ray untuk mendegradasi limbah pewarna tekstil. Dimana proses radiasi pada limbah pewarna ini melibatkan pemecahan molekul pewarna melalui interaksi dengan sinar gamma, yang mengarah pada pembentukan spesies reaktif yang memfasilitasi degradasi [7], [8]. Dengan radiasi gamma ini dapat memecah rantai struktur panjang dari zat pewarna reaktif menjadi rantai sederhana sehingga mudah terurai oleh alam.

Zat pewarna komersil di pasaran terutama di Indonesia masih banyak yang tidak dapat teridentifikasi jenis dan type hanya di bedakan berdasarkan sifatnya yaitu zat pewarna komersil reaktif, direct, indigosol, dsb. sehingga sangat menyulitkan dalam mengkarakterisasi seluruhnya dalam penelitian ini diambil sampel dari zat pewarna komersil reaktif berwarna merah dan biru. Dimana jika Berdasarkan hal diatas rantai dalam zat pewarna reaktif akan mengalami struktur yang semakin terputus atau sederhana akan membuat konsentrasi warna atau kepekatan warna akan semakin memudar jika menggunakan metode iradiasi gamma. Untuk mengukur tingkat kepekatan dapat digunakan metode spektrofotometri uv-vis pada range *peak wavelength* diantara 500nm – 550nm untuk reaktif merah dan 550nm-600nm [9], [10]. Untuk melihat karakterisasi setiap pewarna saat dilakukan iradaiasi gamma Co-60.

METODOLOGI

Material. Larutan pewarna tekstil komersial reaktif merah dan reaktif biru yang memiliki konsentrasi 2000ppm dengan H₂O (Aquadest) Demineralisasi Milli-Q EQ 7008, Larutan NaOH (Merck) 1:10, dan Larutan pewarna standar 250 ppm, 200 ppm, 150 ppm, 100 ppm, 75 ppm, 50 ppm dan 25 ppm .

Instrumentasi. Degradasi Radiasi dilakukan pada iradiator gamma Tipe 1 dengan sumber Co-60 di politeknik teknologi nuklir Indonesia – BRIN. Dimana dengan dosis rata rata yaitu sekitar 2.5 kGy/h dengan metode pengambilan sampel setiap penambahan 5 KGy per sampel. Kemudian UV-Vis Spektrofotometri dimana Dalam analisis spektrofotometri UV-Vis digunakan prinsip serapan cahaya. Dimana intrumentasi akan mengukur serapan cahaya oleh sampel dalam rentang ultraviolet (190–400 nm) dan sinar tampak (400–800 nm). Dalam hal ini dapat menggunakan rentang 400-800 nm untuk mengukur serapan cahaya pewarna tekstil reaktif merah dan biru. Intrumentasi spektrofotometri yang digunakan adalah UV-Vis Spectrophotometers Shimadzu UV-1700 dengan software UV Probe.

Prosedur. Dalam prosedur iradiasi larutan dilakukan preparasi larutan dengan membuat larutan dalam konsentrasi 2000ppm dengan ditambah pelarut aquades dalam labu ukur 250ml. Lalu membuat larutan standar dengan konsentrasi pewarna pada konsentrasi 250, 200, 150, 100, 75, 50, 25 ppm. Larutan pewarna 2000ppm dilakukan iradiasi dengan iradiator gamma dan dilakukan cuplik setiap 5 kGy sampai 35 kGy untuk warna pewarna reaktif merah komersil. Dan dicuplik saat di dosis 5 kGy untuk pewarna reaktif biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Spektrum UV-Vis Standar. Karakterisasi spectrum UV-Vis untuk pewarna tekstil komersil reaktif merah dan reaktif biru pada dasarnya berada diantara 500-550 nm untuk reaktif merah dan 550 – 600 nm untuk reaktif biru [9], [10] yang dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 spektrum larutan pewarna kalibrasi.

Gambar 1. Spektrum Standar Larutan Pewarna Reaktif Merah

Dari Gambar spektrum ini dapat diketahui bahwa ada beberapa peak yang muncul yaitu pada peak 285 nm adalah transisi dari cincin benzene dan naphthalen, dimana jika terjadi penurunan daya serap cahaya setelah iradiasi pada titik ini atau peak ini dapat dikatakan bahwa terjadi degradasi pada bagian struktur aromatik dari pewarna tekstil komersil diatas [11]. Sedangkan pada panjang gelombang dititik 387 nm adalah panjang gelombang yang mewakili gugus azo dimana ketika terjadi penurunan konsentrasi atau adsorbansi pada panjang gelombang ini menunjukkan terputusnya gugus azo, disisi lain pada panjang gelombang 516 nm adalah panjang gelombang

yang menunjukkan karakter warna ketika menyerap cahaya tampak. Kemudian warna ini menunjukkan konjugasi dengan ikatan struktur azo pada struktur pewarna merah reaktif ini [12], [13], [14]. Dimana bentuk ikatan azo dan hidrogen ini muncul akibat interaksi ikatan hidrogen intramolekul tautomerik antara atom oksigen dari gugus naftil dan atom hidrogen β pada ikatan azo. Sehingga hilangnya puncak serapan pada daerah tampak menunjukkan bahwa kromofor utama (-N=N-) dari zat warna telah mengalami degradasi; akibatnya, larutan zat warna menjadi kehilangan warna [6], [15], [16]. Dari ketiga peak di gunakan peak 516 nm untuk menunjukkan perubahan warna dari degradasi yang dilakukan dengan menggunakan iradiasi gamma secara bertahap dengan kelipatan 5kGy. Untuk persamaan kurva standarnya dapat dilihat pada tabel 2. berikut.

Tabel 2. Persamaan Kurva Standar Reaktif Merah

Wavelength	Persamaan Kurva Standar	R ²
516	$y=0.00702190 x + 0.0180148$	0.99927

Gambar 2. Spektrum Standar Larutan Pewarna Reaktif Biru

Dari gambar spektrum standar larutan reaktif biru memiliki beberapa perbedaan peak yang berbeda dengan spektrum pada standar larutan reaktif merah. Dimana perbedaan paling menonjol adalah perbedaan pada peak range 350-400 nm yang tidak muncul pada pewarna reaktif biru. Sedangkan untuk persamaan kurva standar larutan standar pewarna reaktif biru dapat dilihat pada tabel 3. Berikut ini dengan menggunakan peak panjang gelombang visible yaitu di 581 nm. Pemilihan panjang gelombang visible sebagai indikator degradasi dikarenakan jika serapan panjang gelombang tampak mengalami penurunan dapat menunjukkan kehilangan kromofor utama (-N=N-) dimana seperti yang kita ketahui kromofor utama menjadi bagian utama pada struktur azo. Sehingga dengan serapan atau absorbansi dari panjang gelombang visible turun dapat dikatakan struktur azonya ikut putus [17], [18], [19].

Tabel 3. Persamaan Kurva Standar Reaktif Biru

Wavelength	Persamaan Kurva Standar	R ²
581	$y=0.00758005 x + 0.0390845$	0.99911

Analisis Spektrum UV-Vis Setelah Iradiasi. Pada karakterisasi larutan pewarna setelah iradiasi dan dibandingkan dengan hasil karakterisasi sebelum iradiasi dengan mengacu kepada spektrum larutan standar. Proses karakterisasi dilakukan menjadi 2 bagian utama yaitu karakterisasi larutan dengan tanpa melakukan pengenceran dan dengan melakukan pengenceran. Karakterisasi dengan pengenceran dilakukan untuk melakukan simulasi lab apabila limbah dengan kepekatan tertentu yang telah di iradiasi dibuang ke lingkungan dapatkah lebih mudah terpecah dibanding dengan larutan tanpa di iradiasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menunjukkan sistem IPAL yang efektif dalam pengolahan limbah pewarna zat komersil dengan konsentrasi tinggi. Untuk karakterisasi spektrum UV-Vis dengan metode pengenceran 1:10 dengan aquades dilakukan pada pewarna reaktif merah dari dosis 0 kGy s/d 35 kGy dengan kelipatan 5 kGy per sampel, serta untuk pewarna reaktif biru hanya dari 0kGy s/d 5kGy dilakukan tanpa pelarutan 1 : 10 untuk memastikan ke efektifitasan berlaku untuk jenis pewarna reaktif.

Gambar 3. Spektrum Pewarna Reaktif Merah setelah Di Iradiasi dan di Larutkan 1:10

Dengan menentukan absorbansi di tiap dosis pada panjang gelombang 516 nm, maka dapat diketahui konsentrasi dari setiap pewarna reaktif merah setelah di iradiasi dalam beberapa dosis dan di larutkan dengan perbandingan 1 : 10 dengan aquades. Pada perlakuan ini setiap sampel menunjukkan bahwa pada panjang gelombang 387 nm yang dimana ini menunjukkan struktur azo [12], [14] mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa terputusnya rantai azo menjadi struktur yang lebih pendek. Secara umum mekanisme pemutusan struktur azo dengan interaksi radiasi gamma adalah pemutusan ikatan N=N yang diinduksi secara tidak langsung oleh radikal bebas dan elektron yang dihasilkan dari radiolisis air atau matriks organik oleh radiasi gamma [20], [21], [22], [23]. Disisi lain dilakukan penggunaan kurva standar tinggi dengan larutan pewarna 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250, 0 ppm. Dan didapatkan persamaan untuk kurva standar tinggi reaktif merah ini yaitu $y=7.01138e^{-04} x + 0.0172323$. dari persamaan ini dapat diketahui nilai konsentrasi pada pewarna yang telah di iradiasi dan dilarutkan kembali 1:10 seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Konsentrasi Pewarna Reaktif Merah Setelah di Iradiasi dan dilarutkan 1:10

No.	Sampel	Abs (516 nm)	C
1	0 Kgy (Kontrol)	1.433	2019.762
2	5 kGy	0.535	738.037
3	10 kGy	0.263	350.919
4	15 kGy	0.158	200.733
5	20 kGy	0.116	140.973
6	25 kGy	0.078	87.109
7	30 kGy	0.070	74.857
8	35 kGy	0.060	60.559

Disisi lain didapatkan hal serupa pada pewarna tekstil reaktif biru yang dilakukan iradiasi sampai dosis 5 kGy dan tidak diperlakukan dengan hal yang sama pada pewarna reaktif merah 1:10. Kemudian untuk perhitungan konsentrasi menggunakan persamaan pada tabel 3. Didapatkan nilai konsentrasi pewarna komersil reaktif biru seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Konsentrasi Pewarna Reaktif Merah Setelah Iradiasi

No.	Sampel	Abs (581 nm)	C
1	5 kGy	3.101	403.921

Perlakuan pada reaktif biru juga dilakukan pada pewarna reaktif merah. Dimana pewarna ini dilakukan analisis spektrum saat kondisi pekat tanpa dilarutkan 1:10. Dimana hal ini ditunjukkan untuk melihat konsistensi dari pewarna reaktif merah saat dilarutkan dan sebelum dilarutkan 1:10 dengan air setelah di iradiasi pada dosis tertentu. Hasilnya pada gambar 4. Menunjukkan bahwa saat tanpa di larutkan dengan perbandingan 1:10 dengan air aquades milli-Q tipe 1 adalah sebagai berikut.

Gambar 4. Spektrum 2D Pewarna Reaktif Merah Pekat tanpa pelarutan 1:10

Pada Spektrum 2D di gambar 4. Menunjukkan bahwa penurunan konsentrasi pada pewarna reaktif merah ini memiliki nilai yang sangat efektif dimana di tunjukkan pada dosis iradiasi 35kGy absorbansi atau konsentrasi dari pewarna reaktif merah yang terlarut semakin memecah menjadi struktur molekul yang lebih pendek. Hal ini kembali lagi diakibatkan efek berantai oleh mekanisme radiolisis yang terjadi pada air yang berinteraksi dengan air yang menghasilkan atom $\text{OH}\bullet$ atau OH radikal, kemudian H^+ , OH^- , H_2 , dan $\text{H}\bullet$ atau Hidrogen radikal,. Yang menyerang struktur gugus azo sehingga memutus rantai $\text{N}=\text{N}$ pada gugus azo. Jika digambarkan sebagai berikut mekanismenya yang ditunjukkan pada gambar 5 [24], [25], [26].

Gambar 5. Mekanisme Pemutusan rantai benzene dengan OH^*

Gambar 6. Spektrum 3D Pewarna Reaktif Merah Pekat.

Jika dalam posisi 3D seperti pada gambar 6 hal berbeda ditunjukkan dibanding 2D pada gambar 4 dimana saat dosisi radiasi 5 kGy pada larutan pekat ditunjukkan nilai absorbansi yang lebih tinggi dari nilai absorbansi sebelum di iradiasi atau sampel kontrol 0kGy. Hal ini disebabkan karena interaksi antara gugus azo dan iradiasi radiasi pengion (sinar gamma, elektron) menghasilkan spesies reaktif seperti radikal hidroksil ($\bullet\text{OH}$), radikal

hidrogen ($H\bullet$), dan elektron terhidrasi (e^{-aq}) melalui radiolisis air. Spesies ini memicu reaksi oksidasi/reduksi pada molekul pewarna, membentuk senyawa baru dengan sistem terkonjugasi lebih panjang atau ikatan rangkap tambahan [27], [28]. Selain itu juga ini dapat terjadi karena Radikal bebas mendorong pembentukan dimer atau oligomer antar molekul pewarna. Produk ini memiliki rentang konjugasi elektron lebih luas, menyebabkan pergeseran batokromik (pergeseran absorbansi ke panjang gelombang lebih tinggi) dan peningkatan intensitas absorbansi [29]. Namun, setelah melewati dosis 5kGy atau > 5kGy akan terjadi penurunan absorbansi atau konsentrasi yang signifikan terutama penurunan konsentrasi pewarna reaktif merah yang signifikan terjadi di dosis 20 kGy. Hal ini dapat terjadi dikarenakan efek fragmentasi kromofor ketika dosis sudah melebihi >5kGy, dimana fragmentasi kromor ini menyebabkan terjadinya Degradasi rantai terkonjugasi yang dimana ini terjadi dari dosis tinggi yang menghasilkan radikal bebas berlebih sehingga menyerang langsung inti kromofor atau dalam hal ini langsung menyerang inti dari gugus azo [30], [31]. Untuk konsentrasi lebih lengkap ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Konsentrasi pewarna reaktif merah pekat

No.	Sampel	Abs (516 nm)	C
1	0 Kgy (Kontrol)	2.413	341.090
2	5 kGy	2.641	373.612
3	10 kGy	2.309	326.266
4	15 kGy	1.512	212.788
5	20 kGy	1.150	161.185
6	25 kGy	0.804	111.973
7	30 kGy	0.703	97.594
8	35 kGy	0.615	85.010

Jika membandingkan tabel 6. Dan 4. Terdapat perbedaan pada saat kondisi pewarna reaktif merah di dosis 5kGy. Dimana pada saat larutan pewarna dilarutkan kembali dengan perbandingan 1:10 dengan aquades milli-Q didapatkan nilai konsentrasinya berada dibawah dari nilai kontrol. Dan ketika larutan pewarna tidak dilarutkan masih dalam kondisi pekat didapatkan nilai konsentrasinya berada di atas dari nilai kontrol. Hal ini dapat terjadi akibat pada saat kondisi pekat radiasi gamma menyebabkan fragmentasi molekul pewarna (misalnya tipe azo seperti lithol) melalui mekanisme radiolisis [22]. Namun, ketika terjadi pengenceran atau pelarutan 1:10 terjadi mekanisme Quenching molekuler dimana pada konsentrasi tinggi, molekul produk degradasi cenderung beragregasi atau mengalami self-quenching (penyerapan energi internal). Pengenceran mengurangi efek ini, membuat absorbansi terukur lebih tinggi serta disisi lain terdapat mekanisme mendorong lebih stabilnya molekul yang berada dalam pewarna yang telah teriradiasi [22].

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa iradiasi gamma Co-60 terbukti efektif mendegradasi zat pewarna tekstil komersial tekhusus reaktif (merah dan biru). Dimana di degradasi dengan melalui pemutusan ikatan azo (-N=N-) sebagai kromofor utama, yang dimediasi oleh radikal bebas ($OH\bullet$, $H\bullet$) hasil radiolisis air, dengan efisiensi degradasi mencapai $\geq 97\%$ pada dosis 35 kGy untuk pewarna merah setelah pengenceran 1:10; dosis optimal teridentifikasi pada 20–35 kGy, di mana spektrofotometri UV-Vis (pada λ 516 nm untuk merah dan 581 nm untuk biru) berhasil memantau penurunan absorbansi sebagai indikator kehilangan warna, meskipun pada sampel pekat tanpa pengenceran terjadi peningkatan sementara absorbansi di dosis 5 kGy akibat pembentukan dimer / oligomer.

SARAN

Untuk pengembangan penelitian, disarankan melakukan studi lanjut guna mengidentifikasi produk degradasi dan toksisitasnya pasca-iradiasi, menguji efektivitas metode pada limbah pewarna campuran (multi-zat) dan matriks limbah riil yang lebih kompleks, mengeksplorasi kombinasi iradiasi gamma dengan oksidator (misalnya H_2O_2) untuk meningkatkan efisiensi pada dosis lebih rendah, serta melakukan analisis kelayakan ekonomi dan teknis untuk aplikasi skala industri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Fifi Nurfiana, M.Si, dan Bapak Waringin Margi Yusmaman, M.Si, yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran selama penelitian serta penulisan karya tulis ilmiah ini berlangsung sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penelitian ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Krifa and S. Stewart Stevens, "Cotton Utilization in Conventional and Non-Conventional Textiles—A Statistical Review," *Agricultural Sciences*, vol. 07, no. 10, pp. 747–758, 2016, doi: 10.4236/AS.2016.710069.
- [2] J. Lu, "Forecasting of U.S. Total Textiles and Apparel Export to the World in Next 10 Years (2015-2025)," *Journal of textile and apparel technology and management*, vol. 9, no. 2, 2015, [Online]. Available: <https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/JTATM/article/view/7536>
- [3] X. Liu and J. Wang, "Decolorization and degradation of various dyes and dye-containing wastewater treatment by electron beam radiation technology: An overview," *Chemosphere*, vol. 351, p. 141255, Mar. 2024, doi: 10.1016/J.CHEMOSPHERE.2024.141255.
- [4] R. Arshad *et al.*, "Gamma radiation induced degradation of anthraquinone Reactive Blue-19 dye using hydrogen peroxide as oxidizing agent," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 168, p. 108637, Mar. 2020, doi: 10.1016/J.RADPHYSICHEM.2019.108637.
- [5] F. Mousseau, "Irradiation of azo dyes and gold nanoparticles: beware of pitfall!," Nov. 2024, doi: 10.26434/CHEMRXIV-2024-BXGPZ.
- [6] E. M. Kholodkova and A. V. Ponomarev, "Degradation of the Chromophore Functions of Dyes in Irradiated Solutions," *Himiâ vysokih ènergij*, vol. 57, no. 2, pp. 139–143, Mar. 2023, doi: 10.31857/S0023119323020079.
- [7] S. Zhang, R. Wang, X. Cheng, J. Lian, X. Liu, and J. Tang, "Degradation of Azo Dye Orange II Using BiOI/HKUST-1 Activated Persulfate under Visible Light Irradiation," *Water (Switzerland)*, vol. 16, no. 13, Jul. 2024, doi: 10.3390/W16131805.
- [8] T. H. Bokhari *et al.*, "Gamma radiation-induced degradation of Acid Violet 49 in the presence of hydrogen peroxide (H₂O₂) in an aqueous medium," *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, vol. 238, no. 12, pp. 2165–2181, Dec. 2024, doi: 10.1515/ZPCH-2022-0165.
- [9] Z. Chen, "Application of UV-vis spectroscopy in the detection and analysis of substances," *Transactions on Materials, Biotechnology and Life Sciences*, vol. 3, pp. 131–136, Mar. 2024, doi: 10.62051/MW4DAZ69.
- [10] K. Prabakaran, R. Manivannan, and Y. A. Son, "Synthesis and characterization of sustainable blue dyes: Enhancing diffusion on nylon fabrics with supercritical CO₂ for eco-friendly dyeing methods," *Journal of Supercritical Fluids*, vol. 211, Sep. 2024, doi: 10.1016/J.SUPFLU.2024.106316.

- [11] J. Mitrović and A. Bojić, "Decolorization of the textile azo dye Reactive Orange 16 by the UV/H₂O₂ process," *J. Serb. Chem. Soc.*, vol. 77, no. 4, pp. 465–481, 2012, doi: 10.2298/JSC110216187M.
- [12] M. H. Cui, W. Z. Liu, Z. E. Tang, and D. Cui, "Recent advancements in azo dye decolorization in bio-electrochemical systems (BESs): Insights into decolorization mechanism and practical application," *Water Res.*, vol. 203, Sep. 2021, doi: 10.1016/j.watres.2021.117512.
- [13] K. Addison *et al.*, "Photophysics of the red-form Kaede chromophore," *Chem Sci*, vol. 14, no. 14, pp. 3763–3775, Mar. 2023, doi: 10.1039/D3SC00368J.
- [14] F. Nurfiana, R. Rochmadi, R. B. Cahyono, H. Winarno, S. Putra, and W. M. Yusmaman, "Degradation kinetics of textile azo dye reactive orange-16 by gamma irradiation," *J Teknol*, vol. 86, no. 6, pp. 131–139, Sep. 2024, doi: 10.11113/JURNALTEKNOLOGI.V86.21973.
- [15] S. Ali, M. Muneer, M. K. Khan Khosa, N. Alfryyan, and M. Iqbal, "Ionizing radiation based advanced oxidation process for reactive orange 122 dye degradation and kinetics studies," *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, vol. 236, no. 10, pp. 1321–1338, Sep. 2022, doi: 10.1515/ZPCH-2021-3056.
- [16] M. Hussain *et al.*, "Radio-lytic degradation of reactive dyes in aqueous solution: comparative analysis using gamma/H₂O₂ and UV/H₂O₂ processes," *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, vol. 237, no. 12, pp. 1971–1981, Nov. 2023, doi: 10.1515/ZPCH-2023-0277.
- [17] M. Kim *et al.*, "Azo dye polyelectrolyte multilayer films reversibly re-soluble with visible light," *Front Mater*, vol. 11, 2024, doi: 10.3389/FMATS.2024.1334863.
- [18] V. Chauhan, P. Gautam, and S. S. Kanwar, "Azo dyes: a notorious class of water pollutant, and role of enzymes to decolorize and degrade them," *Development in Wastewater Treatment Research and Processes: Innovative Microbe-Based Applications for Removal of Chemicals and Metals in Wastewater Treatment Plants*, pp. 433–448, Jan. 2021, doi: 10.1016/B978-0-323-85657-7.00019-5.
- [19] D. Bharatbhai Vishani and A. Shrivastav, "Enzymatic decolorization and degradation of azo dyes," *Development in Wastewater Treatment Research and Processes: Innovative Microbe-Based Applications for Removal of Chemicals and Metals in Wastewater Treatment Plants*, pp. 419–432, Jan. 2021, doi: 10.1016/B978-0-323-85657-7.00020-1.
- [20] B. G. Wackerle, M. R. Vicente, F. T. Zohara, D. R. Peterman, M. Wetzler, and J. L. Brumaghim, "Developing Non-Radioactive, Radical Methods to Screen for Radiolytic Stability," *Chemical Communications*, Jan. 2024, doi: 10.1039/D4CC03762F.
- [21] A. Beste, "Nitrogen-Nitrogen Bond Breaking in Irradiation Products of Hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20)," *Propellants, Explosives, Pyrotechnics*, vol. 49, no. 12, Oct. 2024, doi: 10.1002/PREP.202400129.
- [22] A. Nurmanjaya, S. Putra, and K. Megasari, "DEGRADASI ZAT WARNA LITHOL DALAM MEDIUM AIR DENGAN RADIASI GAMMA," *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, vol. 3, no. 1, Apr. 2018, doi: 10.31942/INTEKA.V3I1.2121.

- [23] S. Ali, M. Muneer, M. K. Khan Khosa, N. Alfryyan, and M. Iqbal, "Ionizing radiation based advanced oxidation process for reactive orange 122 dye degradation and kinetics studies," *Zeitschrift fur Physikalische Chemie*, vol. 236, no. 10, pp. 1321–1338, Oct. 2022, doi: 10.1515/ZPCH-2021-3056.
- [24] H. Noor, P. Gao, and Y. Yuan, "Metal-Free Direct Radical-Radical Cross-Coupling Reactions of N -Hydroxyphthalimides and Azo Compounds," *ChemistrySelect*, vol. 8, no. 17, May 2023, doi: 10.1002/SLCT.202204861.
- [25] Q. Zhou, X. Gong, and G. Yan, "Recent Advances in Radical Reactions of Azo Compounds," *Adv Synth Catal*, vol. 365, no. 10, pp. 1565–1579, May 2023, doi: 10.1002/ADSC.202300119.
- [26] G. Cheng *et al.*, "Degradation of Reactive Brilliant Red X-3B by Photo-Fenton-like Process: Effects of Water Chemistry Factors and Degradation Mechanism," *Water (Basel)*, vol. 14, no. 3, pp. 380–380, Jan. 2022, doi: 10.3390/W14030380.
- [27] T. H. Bokhari *et al.*, "By-product distribution and cytotoxicity assessment of ZnO-assisted photocatalytic degradation of reactive blue 250 dye," *Heliyon*, vol. 10, no. 22, p. e39670, Nov. 2024, doi: 10.1016/J.HELIYON.2024.E39670.
- [28] Z. Ebrahimpour *et al.*, "Photodegradation mechanisms of reactive blue 19 dye under UV and simulated solar light irradiation," *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc*, vol. 252, p. 119481, May 2021, doi: 10.1016/J.SAA.2021.119481.
- [29] M. A. Ali, I. M. Maafa, and I. Y. Qudsieh, "Photodegradation of Methylene Blue Using a UV/H₂O₂ Irradiation System," *Water 2024, Vol. 16, Page 453*, vol. 16, no. 3, p. 453, Jan. 2024, doi: 10.3390/W16030453.
- [30] T. H. Bokhari *et al.*, "By-product distribution and cytotoxicity assessment of ZnO-assisted photocatalytic degradation of reactive blue 250 dye," *Heliyon*, vol. 10, no. 22, p. e39670, Nov. 2024, doi: 10.1016/J.HELIYON.2024.E39670.
- [31] T. Shah, T. Gul, and K. Saeed, "Photodegradation of bromophenol blue in aqueous medium using graphene nanoplates-supported TiO₂," *Appl Water Sci*, vol. 9, no. 4, pp. 1–7, Jun. 2019, doi: 10.1007/S13201-019-0983-Z/FIGURES/8.